

SARLAVHA – BADIY KONSEPSIYANING SEMIOTIK KALITI

Isabayeva Gulhayo Farhod qizi

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846626>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimov, Isajon Sulton va Guljahon Mardonova kabi yozuvchilarning ona obrazi yoritilgan qissalari misolida adiblarning sarlavha tanlash mahorati tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: qissa, sarlavha poetikasi, badiiy mahorat, semiotik kalit, kompozitsiya, mushtaraklik, ijodiy o‘ziga xoslik

НАЗВАНИЕ – СЕМИОТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ

Аннотация: В данной статье анализируется мастерство писателей в выборе названия на примере повестов таких писателей, как Уткир Хашимов, Исаджон Султан и Гулджохон Мардонова, в которых выделен образ матери.

Ключевые слова: сюжет, поэтика названия, художественность, семиотический ключ, композиция, общность, творческое своеобразие

THE TITLE IS THE SEMIOTIC KEY TO THE ARTISTIC CONCEPT

Abstract: This article analyzes the skill of writers in choosing a title using the example of stories by such writers as Utkir Khashimov, Isadzhon Sultan and Guljakhon Mardonova, in which the image of the mother is highlighted.

Keywords: plot, poetics of the title, artistry, semiotic key, composition, community, creative originality.

Ona obrazi O‘tkir Hoshimov, Isajon Sulton, Guljahon Mardonova qissalarida yozuvchilarning yoshi, hayotiy tajribasi, qalamga olgan davri, geografik areali, ijodiy ta’sirlangan manbalari, dunyoqarashi, ijodiy niyati kabi ko‘plab hayotiy va adabiy-estetik omillar ta’sirida turlicha ko‘rinishda namoyon bo‘ladi.

Zotan, muayyan asarga munosib sarlavha tanlash ham ijodkorning salohiyati va iqtidorini belgilashga asos bo‘la oladi. Chunki sarlavha kompozitsiyaning muhim unsurlaridan biridir. Badiiy asar strukturasi o‘rgangan ukrain filologi, professor Marten Feller ta’kidlaganidek: *“Sarlavha muallif tomonidan shunchaki tanlanmaydi, uni vaziyat, maqsad, sharoit, emotsiya (hissiyot) yo mushohadaga yo‘nalgan fikrlash doirasi taqozo etadi”*¹.

Demak, sarlavha tanlash jo‘n yumush bo‘lmay, unda yozuvchining badiiy-estetik fikr-mushohadalari, his-tuyg‘ulari faol ishtirok etadi. Hikoya janri va uning sarlavhasiga xos xususiyatlar haqida to‘xtalgan adabiyotshunos Hotam Umurov uning aniqlik, qisqalik, umumlashtiruvchilik, kitobxonni jalb etish jozibasiga kabi bir qator yetakchi belgilarini ta’kidlab yozadi: *“Aniqlik va qisqalik nasrning birinchi ustunligidir. U fikrni talab etadi. Busiz go‘zal hikoya hech narsaga xizmat qilmaydi. Asar sarlavhasi bir yoki bir nechta so‘zda ifodalanishi,*

¹ Феллер М. Структура произведения. –М.: Книга, 1981 – С. 90

*yuzlab sahifalarga sochilgan fikrni o'zida aniq, nomlanishidanoq o'quvchini o'ziga jalb qilishi lozim. Bu juda ham azobli, ayni chog'da rohatlidir."*².

Bizningcha, yuqoridagi fikrlarni qisman rivoyaviy janr bo'lgan qissaga nisbatan ham qo'llash mumkin. To'g'ri, qissada qahramon hayotining bir lavhasi emas, balki uning o'zi yetakchi planga chiqadi. Hayotiy qamrov birqadar kengayadi. Syujet va kompozitsiya ham shunga mutanosib tarzda muayyan o'zgarishlarga uchraydi. Ammo sarlavhaning qisqa, ixcham va jozibador bo'lishi qissani ham bezaydi.

Haqiqatdan ham asarning nomidanoq u nima yoki kim haqidaligi bilib olishimiz, ma'lum tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Adabiyotshunos Komiljon Hamroyevning yozishicha: *"Ijodkor matn mazmunini ma'lum bir so'z yoxud jumlagi jo qilar ekan, badiiy asar mohiyatini sarlavhaga yashiradi. Boshqacha aytganda, sarlavha ijodkorning badiiy niyati, asar g'oyasi, obrazlar tizimi va barcha unsurlarni yagona fokusga jamlovchi mitti asardir."*³

Anglashiladiki, badiiy sarlavhaning o'ziga xos poetik ko'rinishlari bor. Ayrim asarlar mazmuni sarlavhada anglashilsa, ba'zi asarlarda bu yashirin tarzda beriladi. Sarlavha nomidan o'quvchi asarning nima haqida ekanligini bila olmaydi. Shuni nazarda tutgan professor Abdug'afur Rasulov: *"Badiiy asarning nomi – semiotik kalit. Kalit esa mohiyati, borlig'ini belgilovchi konsepsiyaning aniq, lo'nda ifodasi. Ifodalanayotgan konsepsiya hayotiy, to'liq anglab yetilgan bo'lsa, yozuvchi dastxati ravon, jumla-yu kalomlar mag'izi to'q bo'ladi."*⁴- deb ta'kidlaydi.

"Dunyoning ishlari" qissasi sarlavhasidan uning bosh qahramoni ona obrazi ekanligini anglanmaydi. Muallif dunyoning ishlari haqida yozar ekan, undagi har bir shaxs, narsa, voqeani ona obraziga bog'liq tarzda ko'rsatib beradi. Qissani mutolaa qilmoqchi bo'lgan kitobxon sarlavha tufayli "Dunyoning ishlari" degan falsafiy birikma zamirida chuqurroq ma'no yotishi mumkinligini anglaydi va qissaning har bir sahifasini o'qish chog'ida dunyoning ishlari shu ekan-da, degan xulosaga keladi. Ushbu qissada sarlavha muallif badiiy niyatini yashirsada, asar boshidagi "Muallifdan" deya berilgan izoh ijodkor maqsadini oydinlashtiradi: *"Bu qissa katta-kichik novellalardan iborat. Biroq, ularning barchasida men uchun eng aziz odam- onam siymosi bor. Bunday odamlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Faqat ba'zilarining ismi o'zgardi, xalos. Bu odamlarning qismati ham qaysidir jihati bilan onamga bog'langan. Dunyodagi hamma onalar farzandiga munosabat bobida bir-biriga juda o'xshaydi. Bas, shunday ekan, bu asar sizlarga bag'ishlanadi, aziz Onajonlar!"*⁵. Ushbu o'rinda muallif izohi asarning mazmuni, g'oyasi, bosh qahramoni haqida qisman bo'lsa-da ma'lumot berish uchun xizmat qilgan. Yozuvchi qissani tashkil etgan 33 ta novellaning har biriga alohida sarlavhalar qo'yadi. Ular voqealar, qahramonlar haqida muayyan tasavvur beradi.

Isajon Sulton qissasida sarlavha poetik ochqich vazifasini bajaradi. Kitobxon asar sarlavhasidan uning qahramoni va g'oyaviy mazmuni haqida ma'lum tasavvurga ega bo'ladi.

Darhaqiqat, "Onaizorim" qissasi sarlavhasi qissa semantek-sturuktur xususiyatlarini, badiiy konsepsiyasini ifoda etadi. "Onaizorim" so'zining o'ziyoq kitobxonga ona va farzand o'rtasidagi samimiy va mehrlil munosabatlarni eslatadi. Qissada ona maqomidagi qahramon borki, uni muallif onaizor deb tanishtiradi. Dastlab muallif Ra'noning onasi, enasini onaizor

² Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – B.136.

³ Hamrayev K. Hikoya kompozitsiyasi. – T: Nurafshon business, 2020. - B. 92.

⁴ Расулов А. Бадийлик – безавол янгилик. – Т.: Шарк, 2007. – Б. 52-53.

⁵ Hoshimov O'. Dunyoning ishlari. –T: Sharq, 2005. –B.3.

deb tanishtirsa, keyinchalik Ra'noga ushbu maqomni beradi. Qissa avvalida muallif asarni O'lmasoy opasining aziz xotirasiga bag'ishlaganligini ta'kidlaydi. Qissa besh qismdan iborat bo'lib, qismlar sarlavhalanmagan.

“Quyoshim-enam” qissasi sarlavhasidanoq uning boshqa qissalardan ajralib turuvchi jihatini ko'rishimiz mumkin. Muallif mahalliy shevasidan kelib chiqqan holda ona so'zi o'rniga ena so'zini qo'llaydi. Odatda yozuvchilar dastlab asarga sarlavha qo'yib keyin asarni yozishga kirishadilar, ba'zi holatlarda buning aksi ham bo'lishi mumkin, ya'ni asar yozib tugatilgandan so'ng muallif unga sarlavha tanlaydi. Muallif asar nomini o'zgartirib boshqa sarlavha qo'yishi adabiy jarayonda kamdan-kam holatlarda bo'lsa-da, uchrab turadi. Mana shunday holat “Quyoshim-enam” qissasi sarlavhasi bilan ham kuzalitgan. Dastlab qissa “O'zimning enam” nomi bilan badia ko'rinishida matbuotda e'lon qilinadi. Keyinchalik badia qissa holatiga keltirilib, “Quyoshim-enam” sarlavhasi bilan nashrdan chiqariladi. Muallif qissaga nom qo'yishda o'xshatishdan foydalanadi, ya'niki enani quyoshga o'xshatadi. Ona quyosh kabi mehribon hammaga birdek mehr nurini sochadi, u quyosh kabi yorqin. Qolaversa, ona bilan bog'liq yorqin hamda taftli xotiralar, asar qahramonlari o'rtasidagi iliq munosabatlar, mehr-oqibat kabi insoniy fazilatlarning barchasi asar sarlavhasi uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Bundan tashqari adiba qissani tashkil etgan 29 ta hikoyaning har biriga hikoya voqealariga mos holda sarlavha qo'ygan.

Guljahon Mardonova ham O'tkir Hoshimov va Isajon Sulton kabi qissa avvalida ushbu qissa bag'ishlov ekanligini ta'kidlaydi. Muallif *“Mehr-shafqat, oqibatni har narsadan afzal bilgan onam Xadicha Xudoyqulgovboy qizining porloq xotirasiga bag'ishlayman”* deb yozadi. Qissada onaning sobit imon-e'tiqodi, fidoyiligi, bag'rikengligi, samimiyati singari mental va o'ziga xos fazilatlari hikoya qilinadi.

Fikrimizcha, har uchta qissa sarlavhasi ham o'ziga xos bo'lib, bir-biridan ma'nosi, g'oyasi, muallif maqsadi, bosh qahramonning sarlavha bilan bog'lanishi kabi jihatlari bilan ajralib turadi.

References:

1. Феллер М. Структура произведения. –М.: Книга, 1981.
2. Умуров Х. Адабиётшунослик назарияси. – Т: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004.
3. Ҳамраев К. Ҳикоя композитсияси. – Т: Nurafshon business, 2020.
4. Расулов А. Бадийлик – безавол янгилик. – Т.: Шарқ, 2007.
5. Ҳошимов Ў. Дунёнинг ишлари. –Т: Шарқ, 2005.
6. Сulton И. Боғи Эрам. –Т.: Шарқ, 2015
7. Мардонова Г. Қуёшим-энам. –Тошкент: Шарқ, 2021.